

A1 08

POREĐENJE DVA NEZAVISNA SISTEMA ZA MONITORING TEMPERATURE ROTORA HIDROGENERATORA

ILIJA KLASNIĆ*, ZORAN LAZAREVIĆ**, ŽARKO JANDA*, JASNA DRAGOSAVAC*, ZORAN ĆIRIĆ*, MILAN ĐORĐEVIĆ***, NENAD MIKIĆ***

* ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA AD BEOGRAD,
UNIVERZITET U BEOGRADU

**ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU

*** JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj — Trajan bezbedan i pouzdan rad hidrogeneratora moguć je samo u okviru definisanog P-Q dijagrama koji predstavlja ključan dokument svakog hidrogeneratora. U okviru P-Q dijagrama definisane su granice, a neke od njih su izoterme koje predstavljaju maksimalno dozvoljeno zagrevanje različitih delova hidrogeneratora kao što su: namotaja statora, namotaj rotora, čeonni prostor jezgra statora u kapacitivnom režimu rada i dr. Pouzdana informacija o temperaturi namotaja rotora je od velikog značaja, međutim, tradicionalno na rotoru se ne postavljaju senzori za merenje temperature zbog raznih problema kao što su: velike centrifugalne sile, jaka elektromagnetna polja, problem napajanja mernog sistema i sl. Umesto toga, najčešće se vrši nadzor srednje vrednosti temperature namotaja rotora primenom indirektno U-I metode. U radu su prikazane dve nezavisne metode za određivanje temperature rotora hidrogeneratora, indirektna i direktna, i opisane su njihove prednosti i mane. Prikazani su modeli za njihovo međusobno poređenje u cilju analize mogućnosti pojedinačnih metoda i unapređenja temperaturnog monitoringa rotora hidrogeneratora u cilju povećanja pouzdanosti hidroagregata.

Ključne reči —hidrogenerator, rotor, temperatura, indirektna metoda, direktna metoda.

1 UVOD

Temperatura namotaja rotora sinhronog generatora predstavlja jedno od pogonskih ograničenja naznačenih u P-Q dijagramu generatora i iz tog razloga je poznavanje njene što tačnije vrednosti od izuzetnog značaja [1], [2]. Temperatura namotaja rotora sinhronog generatora može se određivati indirektnim putem ili meriti direktno. Indirektno određivanje temperature rotora podrazumeva primenu U-I metode pomoću koje se određuje srednja vrednost temperature namotaja rotora preko poznate promene otpora namotaja rotora. Direktno merenje zahteva postavljanje senzora za merenje temperature na delove namotaja rotora hidrogenatora. Indirektna metoda je široko zastupljena u stručnoj praksi i standardima [3]-[5]. S druge strane, direktna metoda je značajno manje zastupljena jer je skopčana sa brojnim problemima: način postavljanja senzora, napajanje mernog sistema, bežično slanje izmerenih podataka, cena i dr. Obe metode imaju svoje prednosti i nedostatke, a osnovna razlika je što direktna metoda pruža informaciju o lokalnoj vrednosti temperature koja je odgovarajućom linearnom zavisnošću povezana sa vrednošću srednje temperature koja se može odrediti indirektnom metodom.

Arhitektura elektroenergetskog sistema u svetu se menja, sa tendencijom sve većeg učešća u proizvodnji obnovljivih izvora energije [6]. Posledica ove energetske tranzicije su promene u načinu rada konvencionalnih proizvodnih jedinica, a tu svakako spadaju i hidrogenatori. Naime, oni se suočavaju sa novim režimima rada koji su okarakterisani povećanim brojem start-stop ciklusa, brzim i čestim promenama opterećenja i sl. Ovakav način rada dovodi do uvećanog termomehaničkog stresa delova hidrogenatora, a naročito rotora [7]. U ovakvim uslovima poznavanje tačne temperature rotora hidrogenatora postaje veoma značajno s aspekta poznavanja dinamičkog termičkog kapaciteta rotora, nadzora, planiranja održavanja i procene preostalog životnog veka.

U radu su prikazane dve nezavisne metode za određivanje temperature rotora hidrogenatora, indirektna i direktna. Analizirani su podaci dobijeni tokom oglada zagrevanja hidrogenatora u HE „Piroć“, izvršeno je njihovo međusobno poređenje i razvijeni su modeli pomoću kojih je moguće vršiti nadzor ispravnosti rada direktne metode na osnovu indirektna i postojećih merenja električnih veličina i temperatura dostupnih u elektrani.

2 METODE ZA ODREĐIVANJE TEMPERATURE ROTORA HIDROGENERATORA

Temperaturu namotaja rotora hidrogenatora moguće je direktno meriti postavljanjem senzora na delove namotaja rotora ili indirektno estimirati na osnovu poznate promene otpora namotaja rotora u odnosu na referentno stanje. Indirektna metoda je široko rasprostranjena u praksi i deo važećih standarda u oblasti obrtnih električnih mašina, dok je direktna metoda značajno manje zastupljena. Obe metode imaju svojih prednosti i nedostataka, a odabir one koja će se koristiti zavisi od mnogo faktora i upotrebne vrednosti dobijene informacije o temperaturi rotora.

2.1 Indirektna metoda za određivanje srednje vrednosti temperature namotaja rotora

Indirektna metoda zasnovana je na poznavanju promene otpora namotaja rotora u odnosu na referentno „hladno“ stanje. Otpor namotaja rotora određuje se primenom U-I metode odnosno merenjem napona i struje rotora. Ovaj metod je prilično jednostavan za implementaciju jer su ove veličine uobičajeno lako dostupne, ali ima i određene nedostatke:

- namotaj rotora nije temperaturno kalibriran otpornik i nije namenjen za merenje temperature kao što je to slučaj sa otporničkim mernim sondama. Struja rotora nije konstantna, a nije ni ograničena sa harmonijskim sastavom.
- Za razliku od struje rotora koja je najčešće dostupna za merenje (osim kod bezčetkičnih pobudnih sistema), napon se najčešće meri na izlazu iz sistema pobude i neophodno je uračunati padove napona na vezama od sistema pobude do rotora i na samim četkicama. Ovo unosi grešku u merenju koja raste kako se opterećenje generatora udaljava od nominalne radne tačke.
- Primenom indirektno metode moguće je odrediti srednju vrednost temperature namotaja rotora, ne i lokalnih vrednosti ili temperaturu najtoplije tačke.

Na osnovu izmerenih vrednosti napona i struje rotora i poznavanja referentne vrednosti otpora namotaja R_{f0} na referentnoj temperature t_{f0} , temperatura namotaja rotora t_f se određuje primenom sledeće formule:

$$t_f = \frac{R_f}{R_{f0}} \cdot (t_{f0} + k) - k \quad (1)$$

gde je R_f izmerena vrednost otpora namotaja rotora i k koeficijent koji je karakteristika materijala od kojeg je napravljen namotaj (u HE „Piro“ koeficijent k iznosi 234,5). U HE „Piro“ instaliran je uređaj za merenje srednje vrednosti temperature namotaja rotora zasnovan na indirektno metodi, koji se bazira na preciznom merenju ulaznih veličina tj. napona i struje rotora, slika 1.

(a)

(b)

Slika 1 – (a) Uređaj za indirektno merenje temperature namotaja rotora, (b) merni pretvarači za merenje napona i struje rotora

2.2 Direktna metoda za merenje temperature namotaja rotora

Direktna metoda za merenje temperature namotaja rotora hidrogenatora zahteva postavljanje senzora za merenje temperature na delove namotaja rotora jer uobičajeno rotor nije opremljen temperaturnim sensorima [8]. Ovom metodom moguće je izmeriti lokalne vrednosti temperatura na mestima postavljanja senzora ali treba biti oprezan o načinu postavljanja senzora i izboru mesta postavljanja senzora jer su od presudnog značaja za tačnost merenja temperature.

U HE „Piro“ instaliran je bežični on-line monitoring sistem za praćenje temperatura svih međupolnih veza, ali i temperature gvožđa pola u blizini međupolne veze. Sistem se sastoji od sledećih elemenata: rotorska akviziciono komunikaciona jedinica, statorska komunikaciona jedinica, digitalni merni senzori za merenje temperature i ostali pomoćni elementi (spojne

kutije, veze, napajanje i dr.). Na slici 2 prikazan je detalj postavljenih senzora na spoljašnjoj međupolnoj vezi. Ukupno je postavljeno 48 DS18S20+ digitalnih temperaturnih senzora. Sistem se pokreće automatski prilikom starta hidroagregata, tačnije odmah nakon uključenja pobude jer se čitav sistem i napaja sa šinskih veza od sistema pobude prema namotaju rotora.

Slika 2 – Detalj postavljenih senzora za merenje temperature rotora

3 OGLED ZAGREVANJA HIDROGENERATORA

Ogled zagrevanja hidrogenatora u HE „Piro“ sproveden je u cilju određivanja porasta temperatura delova generatora i provere postojanja eventualnog pregrevanja određenih delova generatora. Tokom oglada zagrevanja, hidrogenator je radio u 6 različitih režima sa određenim vrednostima aktivne i reaktivne snage sve do uspostavljanja termički ustaljenog stanja [9], [10]. Vršeno je merenje svih relevantnih električnih veličina i temperatura delova generatora. Merenja temperature sa instaliranih uređaja za merenje srednje vrednosti temperature namotaja rotora i direktno merenje lokalnih temperatura rotora hidrogenatora sa on-line monitoring sistema su iskorišćena za poređenje snimljenih vrednosti temperature.

4 POREĐENJE SNIMLJENIH VREDNOSTI TEMPERATURE ROTORA SA UREĐAJA ZA ON-LINE MONITORING ROTORA GENERATORA I UREĐAJA ZA INDIREKTNO MERENJE SREDNJE VREDNOSTI TEMPERATURE NAMOTAJA ROTORA HIDROGENERATORA

U tabeli 1 prikazani su rezultati statističke analize izmerenih vrednosti temperatura delova rotora sa on-line monitoring sistema i srednje vrednosti temperature namotaja rotora određene U-I metodom za svih 6 radnih režima tokom oglada zagrevanja. Oznake u tabeli 1 su: t_{smv} temperatura spoljašnje međupolne veze, t_{umv} temperatura unutrašnje međupolne veze, t_{gp1} i t_{gp2} temperature gvožđa pola rotora na privetrinskoj i zavetrinskoj strani pola rotora respektivno i t_f srednja vrednost temperature namotaja rotora određena indirektnom metodom.

Tabela 1 – Minimalne i maksimalne izmerene vrednosti temperatura za svaku pojedinačnu grupu merenja sa on-line monitoring sistema i srednja vrednost temperature namotaja rotora određena U-I metodom za svih 6 režima ogleda zagrevanja

Broj režima	t_{smv} [°C]	t_{umv} [°C]	t_{gp1} [°C]	t_{gp2} [°C]	t_f [°C]	P	Q	I_f
	min/max	min/max	min/max	min/max		[MW]	[MVar]	[A]
1.	43/44	46/48	38/40	42/44	78	30,02	-0,04	384,4
2.	48/49	52/54	42/44	47/50	90	40,15	0,01	450,8
3.	52/54	58/60	45/48	52/57	113	39,85	16,02	604,2
4.	47/48	51/54	41/44	47/50	97	30,21	14,35	534,8
5.	42/44	46/48	38/39	41/44	76	30,21	-5,59	333,2
6.	47/49	51/53	42/43	46/49	86	39,96	-4,24	412,2

Na osnovu rezultata merenja prikazanih u Tabeli 1 primetna je razlika između direktnih merenja temperatura koje se dobijaju sa on-line monitoring sistema i srednje vrednosti temperature koja se dobija indirektnom U-I metodom. Ova razlika je posledica činjenice da su senzori za merenje temperatura međupolnih veza i gvožđa pola rotora postavljeni u struji rashladnog vazduha iako su preporuke standarda [10] da senzori budu zaštićeni od dodira sa osnovnim rashladnim sredstvom, u ovom slučaju rashladnim vazduhom.

Zbog uočenog velikog odstupanja u izmerenim vrednostima temperature pomoću ugrađenih senzora potrebno je izvršiti korekciju ovog očitavanja prema pouzdanijoj U-I metodi. Iz tog razloga razvijena su dva modela na osnovu kojeg je moguće izvršiti kalibraciju i povezivanje izmerenih temperature sa ova dva nezavisna merna sistema.

Na osnovu detaljne statističke analize izmerenih maksimalnih vrednosti temperatura sa on-line monitoring sistema t_{mer} (direktna merenja) i srednje vrednosti temperature namotaja rotora određene U-I metodom t_f uočena je zavisnost izmerenih vrednosti temperatura od kvadrata struje rotora I_f i temperature hladnog vazduha t_{hv} . Na slikama 3-6 prikazane su zavisnosti razlike srednje vrednosti temperature namotaja rotora i svake pojedinačne grupe merenja sa on-line monitoring sistema u funkciji kvadrata struje rotora.

Slika 3 - Zavisnost razlike srednje vrednosti temperature namotaja rotora i temperature spoljašnje međupolne veze od kvadrata struje rotora

Slika 4 - Zavisnost razlike srednje vrednosti temperature namotaja rotora i temperature unutrašnje međupolne veze od kvadrata struje rotora

Slika 5 - Zavisnost razlike srednje vrednosti temperature namotaja rotora i temperature gvožđa pola rotora u neposrednoj blizini međupolne veze (privetrinska strana) od kvadrata struje rotora

Slika 6 - Zavisnost razlike srednje vrednosti temperature namotaja rotora i temperature gvožđa pola rotora u neposrednoj blizini međupolne veze (zavetrinska strana) od kvadrata struje rotora

Zavisnost izmerene vrednosti temperature svakog pojedinačnog temperaturnog senzora u opštem obliku se može predstaviti sledećom formulom:

$$t_{mer} = t_f - a \cdot I_f^2 - b \cdot t_{hv} \quad (2)$$

Za svaku pojedinačnu grupu mernih senzora sa on-line monitoring sistema (t_{smv} , t_{umv} , t_{gp1} , t_{gp2}) određene su vrednosti koeficijenta a i b primenom metode najmanjih kvadrata:

$$t_{smv} = t_f - 1,024 \cdot 10^{-4} \cdot I_f^2 - 0,837 \cdot t_{hv} \quad (3)$$

$$t_{umv} = t_f - 9,337 \cdot 10^{-5} \cdot I_f^2 - 0,716 \cdot t_{hv} \quad (4)$$

$$t_{gp1} = t_f - 1,028 \cdot 10^{-4} \cdot I_f^2 - 1,042 \cdot t_{hv} \quad (5)$$

$$t_{gp2} = t_f - 8,879 \cdot 10^{-5} \cdot I_f^2 - 0,916 \cdot t_{hv} \quad (6)$$

Na ovaj način se dobijaju greške koje su unutar $1,5^\circ\text{C}$ što je sasvim zadovoljavajuća vrednost s obzirom na poteškoće u direktnom merenju temperature delova rotora u radu hidroagregata.

Na sličan način, utvrđene su i zavisnosti direktnih merenja temperature senzora sa on-line monitoring sistema t_{mer} od srednje vrednosti temperature namotaja rotora t_f i temperature hladnog vazduha t_{hv} , u opštem obliku predstavljene kao:

$$t_{mer} = c \cdot t_f + d \cdot t_{hv} \quad (7)$$

Ovaj model je pogodan za korišćenje ukoliko nije dostupno merenje struje rotora. Za svaku pojedinačnu grupu mernih senzora sa on-line monitoring sistema jednačina (7) postaje:

$$t_{smv} = 0,173 \cdot t_f + 1,349 \cdot t_{hv} \quad (8)$$

$$t_{umv} = 0,245 \cdot t_f + 1,282 \cdot t_{hv} \quad (9)$$

$$t_{gp1} = 0,165 \cdot t_f + 1,172 \cdot t_{hv} \quad (10)$$

$$t_{gp2} = 0,284 \cdot t_f + 0,978 \cdot t_{hv} \quad (11)$$

U ovom slučaju dobijaju se greške koje su manje od $1,0^\circ\text{C}$.

Definisani modeli mogu se koristiti za praćenje ispravnosti rada direktnih merenja temperature instaliranih senzora u okviru on-line monitoring sistema rotora i pojave eventualnih povećanih zagrevanja. Na ovaj način se povećava pouzdanost merenja i nadzor temperaturnog stanja rotora hidrogeneratora.

5 ZAKLJUČAK

Direktno merenje temperature namotaja rotora omogućava poznavanje lokalnih vrednosti temperatura, ali treba biti obazriv prilikom njihovog tumačenja jer tačnost i pouzdanost merenja umnogome zavise od pozicije i načina postavljanja senzora. S druge strane indirektna metoda koja je široko zastupljena u praksi i deo važećih standarda pruža informaciju o srednjoj vrednosti temperature kompletnog namotaja rotora. Primenom definisanih modela za kalibraciju izmerenih vrednosti temperatura sa on-line monitoring sistema na osnovu srednje

vrednosti temperature namotaja rotora moguće je ustanoviti povećano zagrevanje delova rotora, vršiti nadzor ispravnosti rada pojedinih senzora i prediktivno održavanje generatora i povećati pouzdanost rada hidrogeneratora.

Literatura

- [1] IEC 60034-33 Rotating electrical machines – Part 33: Synchronous hydrogenerators including motor-generators – Specific requirements
- [2] Ivan Ilić, Zlatko Maljković, Ivan Gašparac, Milutin Pavlica, Dubravka Ilić-Zubović, Vladimir Jerić, Alfredo Višković, Radivoj Belobrajić, Methodology for determining the actual PQ diagram of a hydrogenerator, *Energija*, god. 56(2007), br. 2, str, 144-181
- [3] IEEE Std 1129-1992 IEEE Recommended Practice for Monitoring and Instrumentation of Turbine Generators
- [4] IEEE Std C50.12-2005 IEEE Standard for Salient-Pole 50 Hz and 60 Hz Synchronous Generators and Generator/Motors for Hydraulic Turbine Applications Rated 5 MVA and Above.
- [5] SRPS EN 60034-1 Obrtne električne mašine – Deo 1: Naznačene vrednosti i karakteristike
- [6]***www.irena.org//media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Jul/IRENA_Renewable_energy_statistics_2022
- [7] Leite, Reinaldo Corrêa, et al. "Analysis of thermo-mechanical stress in fiber bragg grating used for hydro-generator rotor temperature monitoring." *Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications* 16 (2017): 445-459.
- [8] IEEE Std C50.12 IEEE Standard for Salient-Pole 50 Hz and 60 Hz Synchronous Generators and Generator/Motors for Hydraulic Turbine Applications rated 5 MVA and Above, 2010
- [9] IEEE Std 115, IEEE Guide: Test procedures for Synchronous Machines, 1995 (R2002)
- [10] IEC 60034-1 Rotating electrical machines – Part 1: Rating and performance, 2017

COMPARISON OF TWO INDEPENDENT SYSTEMS FOR HYDROGENERATOR ROTOR TEMPERATURE MONITORING

ILIJA KLASNIĆ*, ZORAN LAZAREVIĆ**, ŽARKO JANDA*, JASNA DRAGOSAVAC*, ZORAN ĆIRIĆ*, MILAN ĐORĐEVIĆ***, NENAD MIKIĆ***

* ELECTRICAL ENGINEERING INSTITUTE NIKOLA TESLA AD BELGRADE, UNIVERSITY OF BELGRADE

** SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING, UNIVERSITY OF BELGRADE

*** PE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

BELGRADE

SERBIA

Abstract — Continuous, safe and reliable operation of the hydrogenerator is possible only within the defined P-Q diagram, which is the key document of each hydrogenerator. Limits are defined within P-Q diagram, and some of them are isotherms that represent the maximum allowed heating of different parts of the hydrogenerator, such as the stator winding, rotor winding, end region of the stator core in capacitive mode of operation, etc. Reliable information about the temperature of the rotor winding is of great importance, but traditionally, no sensors for temperature measurements are placed on the rotor due to various problems such as: large centrifugal forces, strong electromagnetic fields, problems with the power supply of the measuring system, etc. Instead, monitoring of the average value of the rotor winding temperature is usually performed using the indirect U-I method. The paper presents two independent methods for determining the rotor temperature of the hydrogenerator, an indirect and the direct one, and describes their advantages and disadvantages. Models are presented for their mutual comparison in order to analyze the possibilities of each individual method and to improve the temperature monitoring of the hydrogenerator rotor in order to increase the reliability of the whole hydroaggregate.

Key words — hydrogenerator, rotor, temperature, indirect method, direct method.

**POREĐENJE DVA NEZAVISNA SISTEMA ZA MONITORING TEMPERATURE
ROTORA HIDROGENERATORA**

**COMPARISON OF TWO INDEPENDENT SYSTEMS FOR HYDROGENERATOR
ROTOR TEMPERATURE MONITORING**

ILIJA KLASNIĆ*, ZORAN LAZAREVIĆ, ŽARKO JANDA*, JASNA
DRAGOSAVAC*, ZORAN ĆIRIĆ*, MILAN ĐORĐEVIĆ***, NENAD MIKIĆ*****

*** ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA AD BEOGRAD,
UNIVERZITET U BEOGRADU**

****ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU**

***** JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE**

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj - Trajan bezbedan i pouzdan rad hidrogeneratora moguć je samo u okviru definisanog P-Q dijagrama koji predstavlja ključan dokument svakog hidrogeneratora. U okviru P-Q dijagrama definisane su granice, a neke od njih su izoterme koje predstavljaju maksimalno dozvoljeno zagrevanje različitih delova hidrogeneratora kao što su: namotaja statora, namotaj rotora, čeonni prostor jezgra statora u kapacitivnom režimu rada i dr. Pouzdana informacija o temperaturi namotaja rotora je od velikog značaja, međutim, tradicionalno na rotoru se ne postavljaju senzori za merenje temperature zbog raznih problema kao što su: velike centrifugalne sile, jaka elektromagnetna polja, problem napajanja mernog sistema i sl. Umesto toga, najčešće se vrši nadzor srednje vrednosti temperature namotaja rotora primenom indirektno U-I metode. Ova metoda se zasniva na određivanju temperature namotaja rotora na osnovu poznate promene otpornosti namotaja. S druge strane, moguće je postavljanjem senzora na delove rotora direktno meriti lokalne vrednosti temperature, ali treba biti veoma obazriv zbog potencijalnih teškoća u implementaciji ove metode i tumačenja rezultata merenja. U radu su opisane dve nezavisne metode za određivanje temperature rotora hidrogeneratora, indirektna i direktna, zajedno sa njihovim prednostima i manama. Prikazani su rezultati ispitivanja tokom sprovođenja oglada zagrevanja generatora u HE „Piroć“. Prikazani su modeli za međusobno poređenje dve nezavisne metode za određivanje temperature rotora hidrogeneratora (indirektna i direktna) u cilju analize mogućnosti pojedinačnih metoda. Njihov značaj se ogleda u unapređenju temperaturnog monitoringa rotora hidrogeneratora u cilju povećanja pouzdanosti hidroagregata.

Ključne reči – hidrogenerator, rotor, temperatura, indirektna metoda, direktna metoda.